

JINAYAT PROCESSINDE QORĠAWSHI HÂM ONIŇ HUQIQIY STATUSI

Kurmanov Amangeldi

Berdaq atindaĝi QMU Yuridika fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7814742>

Mámleketimizde insan huqıqların qorĝaw, jinayat islegen yaki jinayat sebepli ziyán kórgen shaxslardıń huqıq hám nızamlı máplerin támiyinlew, olardıń buzılĝan huqıqların tiklew, puqaralardıǵa keltirilgen ziyandı tolıǵı menen óndirip beriw huqıq qorĝaw uyımlarınıń wazıypası bolıp esaplanadı. Puqaralarımızǵa óz huqıqların túsindiriw, olardıń huqıq hám nızamlı máplerin támiyinlew – huqıqiy mámlekettiń tiykarǵı belgisi bolıp, olardı Respublika Konstituciyasına hám nızamlarına boysınıw ruwxında tárbiyalaw baslı maqset. Búgingi künde huqıq qorĝaw uyımları xızmetkerleri óz wazıypaların tolıq hám nızam tiykarında ámelge asırıwı mámleketimizde jasap atırĝan hár bir puqaranıń huqıq hám nızamlı máplerin saqlawda áhmiyetli orın tutadı. Sol tiykarında, jinayat processiniń eń tiykarǵı instituti esaplanĝan «shaxstı qorĝaw» máselesin úyreniw oĝada áhmiyetli processual zárúrlik esaplanadı.

Qorĝaw huqıqı – tiykarǵı jinayat-processual principlerdiń biri. Jinayat processı principleri – jinayat-processual huqıq tarawınıń eń tiykarǵı baslamaları bolıp, nızamshılıqtıń qanday qásiyetke iye ekenligin kórtip turıwshı baslı baǵdarlar. Jinayat processı principleri processual huqıqtıń barlıq basqıshlarındı – jinayat isin qozǵatıw boyınsha materiallardı tekseriw payıtınan baslap, is boyınsha húkimdi orınlaw basqıshlarına shekem ámelde boladı [1, 450-452].

Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 13-statyasına muwapıq, Ózbekstan Respublikasında demokratiya bárshe insaniy principlerge tiykarlanadı, olarǵa kóre insan, onıń ómiri, erkinligi, abroyı, qádir-qımbatı hám basqa qol qatılmas huqıqları joqarı qádiriyat esaplanadı. Demokratik huqıq hám erkinlikler Konstituciya hám nızamlar menen qorǵaladı.

Sunday-aq, Ózbekstan Respublikası Jinayat-processual kodeksiniń 18-statyası usı jinayat processinde puqaralardıń huqıq hám erkinliklerin qorĝawǵa baǵıshlangan bolıp, puqaralardıń huqıq hám erkinliklerin qorĝaw jinayat-processual nızamshılıqta óz aldına princip sıpatında bekkemlengen. Usı princip mazmunına kóre jinayat isin juritiw ushın juwapkerli barlıq mámleket organları hám lawazımlı shaxslar jinayat processinde qatnasıp atırĝan puqaralardıń huqıq hám erkinliklerin qorĝawları shárt [2, 36-41].

Tartısıwǵa tiykarlanĝan jinayat processinde tárepler teńligin támiyinlew maqsetinde 2008-jıl dekabr ayında mámleketimiz jinayat processual nızamshılıǵına kiritilgen ózgerislerge muwapıq qorĝawshıǵa kosımsha processual imkaniyatlar berildi. Qorĝawshıǵa iske baylanıshı bolĝan maǵlıwmatqa iye shaxslardı sorawdan ótkeriw hám olardıń razılıǵı menen jazba tusindiriwler alıw hámde tiyisli hujjetler alıw ushın soraw xatları jiberiw joli menen dáliller sıpatında paydalanılıwı múmkin bolĝan maǵlıwmatlardı ĝárezsiz toplaw hám usınıw huqıqı berildi. Bunda, qorĝawshı tárepinen toplanĝan materiallardı iske qosıp qoyıw haqqındaǵı berilgen iltimasnama sorastırıwshı, terǵewshı, prokuror tárepinen qanaatlandırılıwı shárt, bul bolsa óz gezeginde qorĝaw tárepi poziciyasın bekkemleydi hámde qorĝawshınıń nızam menen belgilengen huqıqların ámelge asıwı kepilligi esaplanadı.

Jinayat processinde qorĝawshınıń bunday huqıqlarǵa iye bolıwı gúman qılınıwshı, ayıplanıwshı hám sudlanıwshıǵa sapalı yuridik járdemdi nátiyjeli kórsetiwge imkan beredi. Sunday-aq, sapalı yuridik járdem beriw imkaniyatın támiyinlew maqsetinde, qorĝawshı tárepinen

ameliyatta quramali masaleler juzege kelgende halatti uyreniw ushin tiyisli tusindiriwler beriwdi gozlep, qanigeni tartiw haqqındağı iltimasnama usınıwı hámde usı qanigeler menen birge dúzilgen pikir hám usınıslardı sorastırıw, dáslepki tergew organları hám sudqa kiritiw huqıqı támiynlenedi.

Qorgawshıǵa óz processual huqıq hám wákilliklerin ámelge asırıw sheńberinde keń imkaniyatlar beriliwi menen jinayat processinde tartısıw principiniń real támiynleniwinde onıń roli asıp baradı [3, 53-58]. Jinayat processinde qorgalıw xuqıqı menen támiynlewdiń zamanagóy imkaniyatların ashıp beriw maqsetinde gúman qılınıwshı hám ayıplanıwshıǵa óz jaqınları yaki advokatqa qamaqqa alınǵanlıǵı hám mánzili haqqında maǵlıwmat beriw ushin telefon qılıw huqıqı menen támiynlew, sonday-aq, gúman qılınıwshı hám ayıplanıwshıǵa sapalı yuridik járdem – qorgawshı menen bólek ushırasıw hám bul ushırasıwlar waqıtınıń shegaralanbaǵanlıǵı sıyaqlı zárurli sharayatlar ashıp berildi.

Bul belgili dárejede dáliller aykınılıǵı institutın jetilistirdi hámde barlıq tergew hám sud isin juritiwdiń hár qanday basqıshında sapalı yuridik járdem alıw huqıqın kepillikleytuǵın konstituciyalıq normanı ámelde támiynleniwdiń nátiyjeli mexanizmin jarattı.

Qorgawshınıń jinayat processinde haqıyqiy gárezsizligine erisiw maqsetinde qorgawshı tárepinen iste qatnasıwı ushin ruxsat beriwdi jazba ráuishte tastıyqlawın, sonday-aq qorgaw astındağı shaxs penen ushırasıwǵa ruxsat alıwdı názerde tutqan normalar shıǵarıp taslandı. Bunda, belgili isti alıp barıw ushin hámde iste qatnasıw wákilligin beriwshi birden bir hujjetler gúwalıq hám order esaplanadı.

Sonday-aq, jinayat isin juritiwge juwapker bolǵan mámleket organları hám lawazımlı shaxslar ruxsatsız, qorgawshı gúman qılınıwshı, ayıplanıwshı hám sudlanıwshı (egerde olar qamaqqa alınǵan bolsa) menen ushırasıw huqıqın beriwshi normaları bekkemlendi [4, 14]. Jinayat processiniń hár qanday basqıshında qorgawshıǵa jinayat isin juritiwge juwapker bolǵan mámleket organları hám lawazımlı shaxslardan gárezsiz halda sapalı yuridik járdem kórsetiw imkaniyatı jaratıldı.

Bárshege tergew hám sud isin juritiwdiń hár qanday basqıshında sapalı yuridik járdem alıw huqıqın kepillikleytuǵın konstituciyalıq normanı ámelge asırıw maqsetinde gúwanıń advokatı institutı kiritildi. Jinayat processiniń jańa qatnasıwshısı sıpatında gúwanıń advokatı statusı JPKniń 66¹-statyasında belgilendi. Sonıń ushin, gúwanıń huqıq hám májburiyatların tártipke salıwshı statyalarǵa tiyisli ózgerisler kiritildi.

Jinayat processinde qorgaw huqıqın támiynlewdiń huqıyqiy tiykarları Ózbekstan Respublikası Konstituciyasında, Oliy Májlis tárepinen ratifikaciya qılınǵan xalıqaralıq hujjetlerde, Jinayat-processual kodeksinde, «Advokatura haqqında»ǵı nızamda hámde Ózbekstan Respublikası Joqarı Sudı Plenumınıń qararlarında jámlengen. Sonday-aq, ishki isler organlarına uslap keltirilgen yaki iqtiyat sharası sıpatında qamaqqa alınǵan shaxslardı qorgaw huqıqı menen dárhal támiynlew, elimizde iskerlik kórsetiwshi barlıq advokatlardı, advokatlıq xızmetiniń shólkemlestiriw formalarınan qattıy názer tayınlaw boyınsha qorgawǵa tartıw hámde «qalta» advokatlarınıń xızmetine shek qoyıw maqsetinde Ózbekstan advokatlar Associaciyası,

Ўzbekstan Respublikasi Ishki isler ministrligi Tergew Departamenti menen birgelikte Reje islep shıqtı.

2008-jılı Ўzbekstan Respublikasi Jinayat-processual kodeksi 49-statyasına tmendeги zgeris kiritildi: «Qorǵawshınıń iste qatnasıwına jinayat processiniń hr qanday basqıshında, shaxs uslap turılǵanında bolsa onıń hreketleniw erkinligine bolǵan huqıqı haqıyqıy sheklengen payttan baslap ruxsat etiledi».

Bunnan tısqari, Ўzbekstan Respublikasi Jinayat-processual kodeksi 50-statyasına tmendeги zgeris kiritildi: «Gman qılınıwshıǵa, ayıplanıwshıǵa, sudlanıwshıǵa yaki olardıń tuwısqanlarına basqa qorǵawshını usınıs etiwdi yaki qorǵawshı tayınlawdı sorap advokatlar byurosına, kollegiyasına yaki firmasına» degen szlar «Gman qılınıwshıǵa, ayıplanıwshıǵa, sudlanıwshıǵa yaki olardıń aǵayınlerine basqa qorǵawshını usınıs etiwdi usınıs qılıwı yaki qorǵawshı tayınlawdı sorap Ўzbekstan Respublikasi Advokatlar palatasınıń aymaqlıq basqarması trepinen belgilenetuǵın advokatlıq duzilmelerine zi murjaat qılıwı lazım» degen szler menen zgartirildi.

Jinayat isleri kriliwinde qatnasıp atırǵan qorǵawshı ayıplanıwshını aqlawshı yaki onıń juwapkerligin jenillestiriwshı shrayatlardı anıqlaw ushın nızamda nzerde tutılǵan barlıq qural hm usıllardan paydalanıwı hm ayıplanıwshıǵa kerekli yuridik jrdem krsetiwı kerek [5, 419].

Gmanlanıwshı, ayıplanıwshı hm sudlanıwshı qorǵanıw huqıqına iye. Qorǵanıw huqıqı sorastırıwshı, tergewshı, prokuror, sud moynındaǵı gmanlanıwshı, ayıplanıwshı hm sudlanıwshıǵa oǵan berilgen huqıqlardı tsintirip beriw hm de ol zine qoyılǵan ayıplawdan qorǵanıw ushın nızamda nzerde tutılǵan barlıq qural hm usıllardan paydalanıwda haqıyqıy imkaniyatqa iye boliwına qaratılǵan ilajlar kriw minnetlemesi menen tmiyinlenedi. Jinayat-processual kodeksiniń 24-statyasına muwapıq, gmanlanıwshı hm ayıplanıwshınıń qorǵanıw huqıqı tmendeги qaǵıydalardan ibarat: gmanlanıwshı hm ayıplanıwshı z huqıqların jeke hm de z kepilliklerinen to'liq paydalanatuǵın qorǵawshı jrdeminde melge asırıwı; huqıqtı qorǵawshı organlardıń lawazımlı shaxsları hr bir ayıplanıwshı o'zinin qorǵanıwına bolǵan konstituciyalıq huqıqın melge asırıwı ushın tiyisli sharayatlar jaratıw boyınsha minnetlemelerin orınlaydi.

Ўzbekstan Respublikasi Joqarı sudı Plenuminin qarari, gmanlanıwshı, ayıplanıwshı, sudlanıwshı, mahkum hm oqlangan shaxstıń qorǵanıw huqıqı jinayat- sudlaw jumısların júrgiziwde tiykar bolatin principlerden biri bolıp, is boyınsha nızamlı, tiykarlantirilgan hm dalatlı qarar qabıl qiliwdi kepillikleydi. Sud meliyatın yreniw ntiyjeleri sonı krsetedi, sorastırıw, tergew organlari hm de sudlar gmanlanıwshı, ayıplanıwshınıń qorǵanıw huqıqı tiykarın tmiyinleydi.

References:

1. Юридический словарь / Сост., предсл., прилож. А.Ф.Никитина. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС» Образование, 2004. – Б.450-452.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шархлар / Масъул мухррир: проф. Ғ.Абдумажидов. – Т.: ТДЮИ, 2009. – Б. 141-152; Адвокатская

деятельность в Республике Узбекистан: Учебник. В 2-х т. Т.2. / Отв. ред. М.Х.Рустамбаев, Л.Б.Хван; Мин-во юстиции Республики Узбекистан, ТГЮИ. – Т.: Konsauditinform-nashr, 2006. – Б. 36-41.

3. Якимович Ю.К. Участие адвоката в уголовном процессе // Уголовная юстиция. - 2015. - №15. – Б. 80-85; Воронин О.В. О защите в стадии исполнения договора // Вестник Томского государственного университета дружбы народов. - 2010. - №1. – Б. 53-58.

4. Базаров С.Р. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда адвокатура институтининг ўрни. Рисола. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б. 14.

5. Рустамбаев М.Х., Никифорова Е.Н. Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар. Дарслик. -Т.: Турон иқбол, 2007. – Б. 419.

